

DOLFINOS DE PROTEÇÃO DOS PILARES DO VÃO NAVEGÁVEL DA PONTE NEWTON NAVARRO SOBRE O RIO POTENGI/RN.

Célio Henrique Dos Reis Silva

Gabriel dos Santos Costa

Leonardo Lima Barbosa

Lívia Pires de Melo Oliveira

Miguel Calandrini da Silva Neto

Wallas Coimbra Soares

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as informações que descrevem a necessidade de contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de elaboração de projeto básico e executivo, bem como o "As built" e execução das obras de construção dos dolfinos de proteção dos pilares (Apoios 17 e 18) do vão navegável da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi – canal de acesso aquaviário ao porto de Natal no estado do Rio Grande do Norte. A contratação de empresa especializada se dá em razão das premissas técnicas, logísticas e sócio-econômicas que estão inseridas nos conceitos de qualidade na prestação de serviço que integra a área urbana e ambiental do local da obra com a Cidade de Natal. A contratação visa a mitigação de problemas operacionais e manter a proteção dos pilares centrais da ponte, permitindo o acesso de navios maiores e a possibilidade de navegação noturna. A ponte possui um trecho navegável entre os pilares 17 e 18, que por sua vez necessitam de proteção para eventuais colisões que possam ocorrer com a respectiva estrutura da ponte. A viabilidade da execução das obras dos dolfinos para a proteção dos pilares, seguindo as normas técnicas, proporcionará melhorias na infraestrutura aquaviária, além de uma maior segurança para a navegação e dos usuários na movimentação de cargas e passageiros que terão acesso ao Porto. Diante da situação apresentada e baseados no projeto executivo da ponte, foram elaborados os estudos que resultaram nos anteprojetos com o objetivo de garantir a navegabilidade com segurança.

Palavras – chaves: Dolfinos, Infraestrutura Aquaviária, Porto de Natal.

Abstract

The purpose of this paper is to present information describing the need to hire a specialized company to provide basic and executive design services, as well as “as-built” services and the execution of construction works for the protective dolphins of the pillars (Supports 17 and 18) of the navigable span of the Newton Navarro Bridge over the Potengi River – the waterway access channel to the port of Natal in the state of Rio Grande do Norte. The hiring of a specialized company is due to the technical, logistical, and socio-economic premises that are included in the concepts of quality in the provision of services that integrate the urban and environmental area of the construction site with the city of Natal. The hiring aims to mitigate operational problems and maintain the protection of the central pillars of the bridge, allowing access to larger ships and the possibility of night navigation. The bridge has a navigable section between pillars 17 and 18, which in turn need protection against possible collisions with the bridge structure. The feasibility of executing the dolphin works to protect the pillars, in accordance with technical standards, will provide improvements in waterway infrastructure, as well as greater safety for navigation and users in the movement of cargo and passengers who will have access to the Port. Given the situation presented and based on the bridge's executive project, studies were carried out that resulted in preliminary designs with the aim of ensuring safe navigability.

Keywords: Dolphins, Waterway Infrastructure, Port of Natal.

INTRODUÇÃO

A Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi está localizada na área portuária e é parte integrante do acesso ao Porto de Natal que se localiza no município do mesmo nome, capital do estado do Rio Grande do Norte, naturalmente protegido, à margem direita e a 3km da foz do estuário do Rio Potengi (canal de acesso) que atua similar a um braço de mar, na direção oeste, entre o recife dos Reis Magos (ou Ponta do Picão), à leste, e o recife (ou Pedra da Baixinha), a Noroeste.

A posição geográfica do Porto de Natal é estrategicamente situada no continente Sul-Americano, colocando-o como o porto brasileiro mais próximo dos continentes Europeu e Africano e, também, próximo da América do Norte. A sua zona de influência atinge os estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Bahia, além do Rio Grande do Norte.

O canal de acesso é demarcado por boias e inicia-se no alto fundo denominado cabeça de negro (boias 01 e 02), apresentando profundidade de 12,5 m (41 pés), referentes ao nível de redução - NR da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha, e largura entre 100 m (trechos retilíneos) e 120 m (curvas), com extensão de cerca de 3 km. A entrada da barra estabelece naturalmente a primeira restrição geométrica do canal de acesso, por conta da distância entre os dois molhes de proteção (um em cada lado da barra), não havendo possibilidade de ações que venham a alterá-los de suas respectivas localizações, limitando em 150 m a largura geométrica do canal nesse trecho e determinando o canal como sendo do tipo one way.

Em decorrência da inexistência, ainda, de defensas nos pilares da ponte Newton Navarro, obra do governo do Estado do Rio Grande do Norte, existe determinação da Marinha de que as embarcações, com comprimento acima de 100 m, só devem transitar no canal à luz do dia. Essa ponte, entre as regiões Leste e Norte de Natal, sobre o rio Potengi, se constitui uma segunda restrição geométrica no canal, limitando o canal de acesso em 120 m de largura e 55 m de altura (valor indicado na maré alta).

O canal de acesso só permite o tráfego de grandes embarcações em um único sentido, não havendo a possibilidade de cruzamento (entrada de uma grande embarcação simultânea à saída de outra) e dentro desse mesmo o canal, as pequenas embarcações possuem espaço para transitar na margem esquerda do rio sem cruzar com as embarcações maiores do Porto de Natal.

O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Natal realizado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), apresentou em seu item 3.4.2 (pág. 103) a necessidade de investimentos nas áreas de acesso, colocando justificativa de que "*ao navegar entre os vãos da ponte os navios passam próximos aos seus pilares, a inexistência*

de defesas inviabiliza a navegação noturna nesse trecho, por não garantir a segurança dos pilares centrais da ponte."

CONTEXTO

O empreendimento da Obra de Arte Especial está localizado na sede do Município de Natal/RN sobre o Rio Potengi em sua foz no Oceano Atlântico, Coordenada Geográfica (5°45'21.84"S e 35°12'9.52"O), cujo trecho fica na sede do Município de Natal/RN, tal como demonstrado na figura 1.1.

A figura 1.1: Área de Atuação da Obra.

Nota: Google.

Além da figura acima, cabe informar que na figura 1.2 pode-se verificar o vão da ponte Newton Navarro da qual deverá passar por intervenção para construção dos dolfinos de proteção. Assim como na figura 1.3 observa-se os elementos de infraestrutura (fundações) e mesoestrutura (pilares) a serem protegidos.

A figura 1.2: Vista da Obra de Arte Especial (Ponte) Newton Navarro sobre o Rio Potengi.

Nota: DNIT.

A figura 1.3: Vista dos Elementos de Infraestrutura e Mesoestrutura a serem protegidos.

Nota: DNIT.

O trecho navegável está compreendido nos vãos entre os apoios 17 e 18 com Gabarito Aquaviário de 184,00 m de largura x 55,10 m de altura, a partir do $NA_{máx.} = 3,571$ (Maré Sizígia) com variação de 2,90m até o $NA_{mín.} = 0,671$, ou seja, sendo a amplitude de maré registrada neste trecho do Rio Potengi. Na figura 1.4 mostra-se o projeto na integra da ponte, cedida pela SEINFRA/RN.

A figura 1.4: Vista em Planta e Perfil do Vão Navegável.

Nota: SEINFRA/RN.

INTERVENÇÃO

A equipe técnica do DNIT elaborou primeiramente um croqui em planta e perfil longitudinal da solução de engenharia proposta dos dolphins de proteção dos pilares (Apoios 17 e 18), conforme demonstrado na figura 1.5, como pode-se verificar em planta baixa e corte da solução de engenharia para a proteção dos pilares da ponte.

Figura 1.5: Croqui em Planta da Solução de Engenharia para os Dolphins de Proteção.

VISTA LONGITUDINAL - DOLFIN DE PROTEÇÃO
DOS APOIOS 17 E 18

Nota: DNIT.

Nessa solução de engenharia proposta pelo DNIT, os dolfin de proteções dos pilares (apoios 17 e 18) prevê a seguinte metodologia executiva a ser confirmada com os resultados das sondagens geotécnicas submersas a serem realizadas como a locação das estacas prancha e camisas metálicas dos dolfin, do içamento e posicionamento das estacas e camisas metálicas com o uso de guindaste sobre balsa (cábrea), da cravação das estacas e camisas metálicas com o uso de martelo vibratório até atingir a nega e até o topo da camada de rocha, respectivamente, escavação da rocha com perfuratriz até aproximadamente 2,50m a ser confirmada com os resultados das sondagens geotécnicas submersas a serem realizadas, no caso das camisas metálicas, da limpeza das camisas com a desarenação da lama bentonítica, do lançamento do concreto usinado no slump ideal com o uso de bomba e lança, do arrastamento das estacas e camisas metálicas na cota + 8,171, ou seja, no alinhamento da base do tronco de pirâmide dos blocos de fundação, da verificação da estanqueidade dos "cilindros" em cortina de estacas, do lançamento com o uso de draga e preenchimento dos "cilindros" em cortina de estacas com areia proveniente da dragagem do rio, da montagem de plataforma de trabalho sobre os blocos de fundação, do içamento e posicionamento das vigas metálicas caixão e treliças de travamento com o uso de cábrea, e da colocação das defensas em material flexível (borracha ou similar).

Da mesma forma que foram consideradas nos estudos preliminares as informações do Perfil geológico-geotécnico, dos levantamentos de batimetria, das plantas de locação das estacas e dos blocos de fundação, da planta de implantação geral, do perfil longitudinal e do principalmente do gabarito aquaviário realizados na fase de projeto executivo da obra de artes especiais. Nesses estudos realizados pode-se verificar que já há execução dessa técnica na ponte Rio-Niterói, conforme reparados na figura 1.5. que possuem na proteção dos pilares principais.

Figura 1.5: Dolphins de Proteção de Estacas Prancha – Ponte Rio Niterói, no Rio de Janeiro.

Nota: Google.

Também foram estudadas outras alternativas de soluções de Engenharia que não se mostraram viáveis tecnicamente para esse empreendimento, tais como dolphins fixos em

concreto armado, dolfins flutuantes em bóias; e Ilha de enrocamento de pedras consoante apreciado na figura 1.6.

Figura 1.6: Dolfins Fixos no Bloco do Pilar.

Nota: Google.

Figura 1.7: Defensas em Material Flexível (borracha ou similar) no Paramento Metálico para Absorver os Impactos.

Nota: Google.

Figura 1.8: Dolphins da Ponte Barra Bonita/SP.

Nota: ArcelorMittal.

Primordialmente, é imprescindível a realização dos estudos e levantamentos de campo por empresa especializada de engenharia que se fazem necessários para subsidiar a realização dos projetos básico e executivo. Nesses estudos são compostos de levantamento de topografia, levantamentos de batimetria, estudos geotécnicos, estudos de hidrologia e a realização do plano de execução BIM destes projetos, bem como a necessidade de apresentação de outros estudos para contemplação dos projetos para execução da obra deverão ser apresentados sem danos à fiscalização assim que verificada a necessidade de apresentação por parte da executora.

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte encaminhou o projeto da construção da ponte na finalidade de subsidiar a elaboração dos anteprojetos de engenharia dos dolphins de proteções dos pilares e após análise dos documentos disponibilizados teve aprovação do anteprojeto das obras de construção dos dolphins de proteção dos pilares (Apoios 17 e 18) do vão navegável da ponte Newton Navarro sobre o rio Potengi no acesso aquaviário do Porto de Natal/RN.

Na sequência, o desenho esquemático dos dolphins de proteção dos pilares tanto a planta de corte como também a planta baixa das proteções dos pilares como testemunhado na figura 1.9 na qual verifica o posicionamento dos dolphins junto aos pilares.

Figura 1.9: Dolphins de Proteções do Pilares da Ponte Newton Navarro.

Nota: Arquivos do DNIT.

Conforme histórico apresentado acima, a necessidade da elaboração do projeto básico, executivo e "as built", além da execução das obras de construção dos dolphins de proteção dos pilares (Apoios 17 e 18) do vão navegável da ponte Newton Navarro sobre o rio Potengi visto que é um pleito necessário pela manutenção da navegabilidade do canal de acesso ao Porto

de Natal, em qualquer período diurno ou noturno, assim como preza pela segurança da ponte Newton Navarro.

Considerando que o trecho do vão navegável apresenta algumas restrições de navegabilidade por conta das distâncias entre os apoios do vão da ponte e ocorre a determinação da Marinha de que embarcações com comprimento acima de 100 m, só devem transitar no canal à luz do dia, este empreendimento objetiva manter e garantir a segurança e otimizar as operações no cais público do Porto de Natal, mitigando possíveis choques acidentais, mantendo a proteção dos pilares centrais da ponte, permitindo o acesso de navios maiores e em períodos noturnos. De acordo com a expectativa da CODERN (Companhia Docas do Rio Grande do Norte), é que 50% das frutas produzidas no Estado do Rio Grande do Norte, sejam exportadas pelo Porto de Natal e que o Governo do Estado em parceria com o Governo Federal terá a garantia de investimentos para obras no Porto e na Ponte Newton Navarro conforme relatado no site G1 RN (2024)

(...)

Desta forma, a expectativa é que a 50% das frutas produzidas no RN seja exportada pelo Porto de Natal. Na safra anterior, o percentual não chegou a 30% (G1 RN, 2024).

Diante da necessidade de se evitar futuros contratemplos quanto a navegabilidade e permitir a expansão da segurança, confiabilidade e eficiência do transporte aquaviário e marítimo, foram desenvolvidos os anteprojetos e elaborados os documentos técnicos que servirão de base para a elaboração dos projetos básico, executivo, "as built" e a execução das obras de construção dos dolphins de proteção do vão navegável da Ponte Newton Navarro sobre o Rio Potengi - acesso aquaviário ao Porto de Natal no estado do Rio Grande do Norte.

Para esse empreendimento foi concebida uma Autorização Especial do IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte cuja data de validade terá até o dia 9/12/2026. Baseado na nova Lei 14.133/2021 foram elaborados os seguintes documentos como: Documento de Formulação de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Check List, em seguida foi desenvolvido o Termo de Referência que tem por objetivo nortear a contratação do objeto, trazendo as seguintes informações: condições gerais da contratação, fundamentação e descrição da necessidade da contratação, descrição da solução como um todo considerando o ciclo de vida do objeto, quantidade de serviços e descrição dos serviços e relatórios, proposta, vistoria, local de realização dos serviços e prazo de execução, critérios de medição e pagamento, subcontratação, alteração subjetiva, prazo de garantia dos contratos de empreitada, obrigações do licitante vencedor, obrigações do DNIT, cronograma físico-financeiro, condições de pagamento, fiscalização, prazo de execução

e vigência do contrato, garantia contratual, reajuste e atualização financeira, sanções, responsabilidades e atribuições.

O preço de referência estimado pela administração pública para a contratação será de R\$ 49.164.917,94 (quarenta e nove milhões, cento e sessenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Cujo prazo para execução dos serviços são de 12 (doze) meses, o que está de acordo com o art. 5º da Instrução Normativa 04/2021 - DNIT. A contratação de empresa para execução dos serviços se baseia pela Instrução Normativa nº 6/2023 que dispõe sobre a implementação e utilização da modelagem da informação da construção BIM no âmbito do DNIT, pela Instrução Normativa nº 2/2022 que dispõe sobre a elaboração, análise, aceitação e aprovação de projetos de engenharia de infraestrutura de transporte no âmbito do DNIT.

Consta na programação desta Coordenação, a instrução do processo de contratação da empresa executora acessório ao objeto desta, são eles: perfil geológico-geotécnico; levantamentos de batimetria; plantas de locação das estacas e dos blocos de fundação; planta de implantação geral; perfil longitudinal; gabarito aquaviário; estudo preliminar da empresa fornecedora Arcelor Mittal; proposta comercial nº 8549/2021 da ArcelorMittal; memória de cálculo da viga de rigidez; peças gráficas (desenhos) de estrutura do anteprojeto de engenharia; modelo 3D estrutural; planta de locação dos furos de sondagens geotécnicas; cotação das sondagens geotécnicas subaquáticas; composição de Preços Unitários - CPU das obras e/ou serviços de Dragagem; memória de cálculo do BDI de projeto e a planilha de custos e formação de preços do projeto; memória de cálculo do BDI de obras, administração local e canteiro; orçamento resumo, sintético e analítico, cotação e curva ABC de serviços.

METODOLOGIA

Por se tratar de elaboração de anteprojeto foram necessários e pertinentes os estudos nos manuais, normas e especificações gerais de obras portuárias do DNIT/DNER, assim como consultas a outras normas, como da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, da Autoridade Marítima – MARINHA, inclusive NORMAMs, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, da Agência Nacional de Águas – ANA, Licenças de Operação da Hidrovia e outras pertinentes.

Foram realizadas pesquisas nas Instrução Normativa nº 6/DNIT SEDE, de 24 de abril de 2023, que dispõe sobre a implementação e utilização da Modelagem da informação da Construção (Building Information Modeling - BIM). tal como na Instrução Normativa nº2 e a Projetos de Engenharia seguindo as Normas da ABNT como: NBR 13133 (2021) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para execução de levantamentos topográficos; S-44 - Especificações para Levantamentos Hidrográficos, desenvolvido pela Organização Hidrográfica Internacional (OHI) e Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)

com a finalidade de aprimorar a segurança da navegação, do mesmo modo que foram utilizadas as NORMAM-501/DHN (REV 2), adotada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), sobre “Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos” em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), por órgão ou entidade não pertencente à MB, NORMAM-601/DHN, adotada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), sobre “Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação”, para aplicação no território nacional e nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), contribuindo, conseqüentemente, para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção de poluição nas vias navegáveis; NORMAM-11/DPC, adotada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) “Normas da Autoridade Marítima para Obras, Dragagens, Pesquisa e Lavra de Minerais sob, sobre e às Margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras”, no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à segurança da navegação e NORMAN-17/DHN, adotada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), sobre normas da Autoridade Marítima para auxílios à navegação e demais instruções de serviço e instruções normativas emitidas pelo DNIT/Marinha do Brasil/Outros Órgãos Especializados e que se apliquem à contratação em pauta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Quanto à contratação de empresa para execução dos serviços ora a serem licitados, cumpre informar que se trata da execução de serviços para os quais o DNIT dispõe de suficiente servidores e profissionais para à fiscalização do empreendimento, sendo necessário a contratação de uma empresa especializada para a execução direta. Estão previstas as mobilizações de profissionais de níveis técnicos e auxiliares aos quais serão alocados para execução de serviços de levantamento hidrográfico, além de subsidiar a fiscalização no acompanhamento e análise da prestação dos serviços que serão apresentados pela empresa executora a qual compete a elaboração de projeto executivo e da execução dos serviços de dragagem, sinalização náutica e monitoramento ambiental.

A contratação pelo prazo indicado de 12 (doze) meses visa a garantir a fluidez do tráfego e a navegabilidade do rio, em condições operacionais e econômicas ideais, com segurança e zelo das estruturas e pela qualidade dos serviços, bem como obter o preço mais vantajoso à administração e principalmente a segurança da navegabilidade à noite. Ao adotar tal prazo, de execução, busca-se obter propostas mais vantajosas, uma vez que as licitantes terão condições de programar as equipes e equipamentos por prazos mais longos, podendo assim otimizar o custo.

O Anteprojeto de engenharia demonstra as seguintes tarefas a serem desenvolvidas: locação das estacas prancha e das estacas (camisas) dos dolphins; tratamento superficial e pintura de ambas as faces das estacas dos "cilindros" somente dos trechos em balanço; içamento e posicionamento das estacas e camisas com o uso de cábrea; cravação das estacas e camisas

com o uso de martelo vibratório até atingir a nega na cota de projeto -18,83 cm; arrasamento das estacas na cota +8,17 cm, ou seja, 18,00 cm acima da base da viga de rigidez e camisas na cota +6,17 cm, ou seja, 150,00 cm acima da base do bloco; verificação da estanqueidade dos "cilindros" em cortina de estacas; lançamento com o uso de draga e preenchimento dos "cilindros" com areia proveniente da dragagem do rio intercalado com as instalações dos 3 (três) níveis de tirantes; limpeza das camisas com a desarenação da lama bentonítica; lançamento do concreto usinado no slump ideal com o uso de bomba e lança; montagem de plataforma de trabalho para instalação dos cimbramentos das formas dos blocos de coroamento; confecção e montagem das formas das vigas de rigidez e de travamento (estroncas) e dos blocos; corte, dobra, montagem e posicionamento das armaduras das vigas e dos blocos com o uso de cábreá; lançamento do concreto usinado no slump ideal com o uso de bomba e lança; desforma das vigas e dos blocos após a cura do concreto e colocação das defensas em material flexível. Nesse sentido é importante a continuação desses estudos, posteriormente, assim como novas linhas de pesquisas sejam feitas após as construções dessas proteções dos pilares no canal de acesso ao Porto de Natal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dolphins de proteções dos pilares da ponte Newton Navarro é uma estrutura portuária importantíssima, na qual estabelecerá uma proteção aos pilares da ponte da mesma forma que dará segurança nas passagens dos navios que frequentam o acesso ao Porto de Natal, em consequência disso é preciso que sejam executadas essas proteções para beneficiar cada vez mais, a segurança da navegação.

Quanto a construção dos dolphins de proteções dos pilares, o fator principal é quanto a segurança da navegação no período noturno, uma vez que a localização do Porto de Natal estar situado em estuário marinho, no qual há uma grande incidência de movimentações de sedimentos.

É primordial que essas proteções sejam construídas, para que o porto não possa se tornar obsoleto por não ter as intervenções necessárias para uma boa operação, no entanto sugere-se aos administradores uma melhor atenção na área portuária marítima.

REFERÊNCIAS

G1 RN (2024). Porto de Natal inicia operação que prevê exportar 6 mil toneladas de frutas por semana até fevereiro de 2025.

<https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2024/08/26/porto-de-natal-exportacao-toneladas-de-frutas-ate-fevereiro-2025.ghtml>.

Instrução Normativa 04/2021 (2021, 26 de fevereiro). Dispõe sobre a rotina de procedimentos relativos à elaboração do Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária – PADMA e a execução, medição e fiscalização de contratos PADMA.

<chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-de-conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021/in-4-2021-daq-publ.pdf>

Lei 14.133/2021 (2021, 1 de abril). Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União de 1/4/2021.

NBR 8036/1983 (1983, 6 de junho). Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios.

<https://www.target.com.br/produtos/normas-tecnicas/27465/nbr8036-programacao-de-sondagens-de-simples-reconhecimento-do-solos-para-fundacoes-de-edificios-procedimento>

NBR 11240/1990 (1990, 8 de agosto). Utilização de Defensas Portuárias.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6213/abnt-nbr11240-utilizacao-de-defensas-portuarias-procedimento>

NBR 11832/1991 (1991, 8 de agosto). Defensas Portuárias de Elastômeros.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/1743/abnt-nbr11832-defensas-portuarias-de-elastomeros-especificacao>

NBR 12608/1992 (1992, 29 de novembro). Defensas Portuárias de Elastômeros - Defensas Cilíndricas - Carga Lateral - Tipos e Dimensões – Padronização.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/7758/abnt-nbr13009-defensas-portuarias-de-elastomeros-defensas-cilindricas-axiais-tipos-e-dimensoes-padronizacao>

NBR 14931/2004 (2004, 10 de abril). Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22627/abnt-nbr14931-execucao-de-estruturas-de-concreto-armado-protendido-e-com-fibras-requisitos>

NBR 8800/2008 (2008, 10 de outubro). Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5222/abnt-nbr8800-projeto-de-estruturas-de-aco-e-de-estruturas-mistas-de-aco-e-concreto-de-edificacoes>

NBR 6118/2014 (2014, 28 de agosto). Projeto de Estruturas de Concreto – Procedimento.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5211/abnt-nbr6118-projeto-de-estruturas-de-concreto>

NBR 8044/2018 (2018, 13 de novembro). Projeto Geotécnico – Procedimento.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5736/abnt-nbr8044-projeto-geotecnico-procedimento>

NBR 6122/2019 (2019, 25 de março). Projeto e Execução de Fundações.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5248/abnt-nbr6122-projeto-e-execucao-de-fundacoes>

NBR 8261/2019 (2019, 27 de março). Tubos de Aço-Carbono, com e sem Solda, de Seção Circular, Quadrada ou Retangular para Usos Estruturais – Requisitos.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/574/abnt-nbr8261-tubos-de-aco-carbono-com-e-sem-solda-de-secao-circular-quadrada-ou-retangular-para-usos-estruturais-requisitos>

NBR 6484/2020 (2020, 28 de outubro). Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio.

<https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/2743/abnt-nbr6484-solo-sondagem-de-simples-reconhecimento-com-spt-metodo-de-ensaio>

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Natal.

<https://codern.com.br/wp-content/uploads/2021/07/PDZ-Porto-de-Natal-versao-MAR2021.pdf>